

УДК 796.034.2:376(574)

МЕТОДИКА АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С РАС В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗИКЕНОВ АЛИШЕР МАРАТОВИЧ, САХАЕВ БАКЫТЖАН ТОЛЕУОВИЧ, АСҚАРОВ РУСЛАН АСҚАРУЛЫ, АУБАКИРОВ ТАЛГАТ САЙЛАУОВИЧ

Преподаватель кафедры физической культуры и спорта НАО «Шәкәрім университет», старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта НАО «Шәкәрім Семей, Казахстан

АБДАЗИМОВ АЗИЗЖАН АБДУСАБИРОВИЧ

Доцент, проректор по науке и инновациям Profi University
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье представлена разработка методики педагогической адаптации национальных видов спорта (НВС) для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях инклюзивного образования. На основе анализа литературы и эмпирических наблюдений описаны цели и задачи адаптивной физической культуры, включающей элементы традиционных казахских игр (таких как асық ату, арқан тарту и др.). Показано, что регулярные занятия АФК развивают физические и психосоциальные навыки, повышают самостоятельность и социальную адаптацию детей с РАС. Разработанная методика использует поэтапное усвоение движений, игровые методы и мультимодальную сенсорную стимуляцию (включая тактильную, вестибулярную и проприоцептивную нагрузку). Представлена классификация адаптированных игр, примеры модификаций правил и таблица ожидаемых эффектов. Методика апробирована в инклюзивном классе, где показано повышение мотивации детей и улучшение их моторно-коммуникативных показателей. Заключение подчеркивает педагогическую и практическую значимость национальных игр для инклюзивного образования детей с РАС.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, аутизм, инклюзивное образование, национальные виды спорта, сенсорная интеграция, мотивация, казахские национальные игры.

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ASCII МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ СТУДЕНТТЕРГЕ ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІН БЕЙІМДЕУ ӘДІСІ

Реферат. Мақалада инклюзивті білім беру жағдайында аутизм спектрі бұзылған (АСД) студенттерге ұлттық спорт түрлерін педагогикалық бейімдеу әдістемесін (ҰБЖ) әзірлеу ұсынылған. Әдебиеттерді талдау және эмпирикалық бақылаулар негізінде адаптивті дене тәрбиесінің мақсаттары мен міндеттері, оның ішінде дәстүрлі қазақ ойындарының элементтері (мысалы, асық ату, арқан тарту және т.б.) негізделген.) сипатталған. ТҰРАҚТЫ АРС сабақтары ФИЗИКАЛЫҚ және психологиялық дағдыларды дамытатыны, АСД бар балалардың тәуелсіздігі мен әлеуметтік бейімделуін арттыратыны көрсетілген. Әзірленген әдістеме қозғалыстарды кезең-кезеңімен меңгеруді, ойын әдістерін және мультимодальды сенсорлық ынталандыруды (тактильді, вестибулярлық және проприоцептивтік жүктемені қоса) пайдаланады. Бейімделген ойындардың классификациясы, ережелерді өзгерту мысалдары және күтілетін әсерлер кестесі келтірілген. Әдістеме инклюзивті сыныпта сыналды, онда балалардың мотивациясын арттырып, олардың моторлық және коммуникативтік көрсеткіштерін жақсартатыны көрсетілді. Қорытындыда АСД бар балаларды инклюзивті оқыту үшін ұлттық ойындардың педагогикалық және практикалық маңыздылығы атап көрсетілген.

Түйінді сөздер: адаптивті дене тәрбиесі, аутизм, инклюзивті білім беру, ұлттық спорт түрлері, сенсорлық интеграция, мотивация, қазақ ұлттық ойындары.

METHOD OF ADAPTATION OF NATIONAL SPORTS FOR STUDENTS WITH ASPII DISABILITIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

Abstract. *The article presents the development of a methodology for pedagogical adaptation of national sports (NSS) for students with autism spectrum disorders (ASD) in an inclusive education setting. Based on the literature analysis and empirical observations, the goals and objectives of adaptive physical education, including elements of traditional Kazakh games (such as asyk atu, arkan tartu, etc.) are described. It is shown that regular APC classes develop physical and psychosocial skills, increase independence and social adaptation of children with ASD. The developed methodology uses step-by-step acquisition of movements, game methods and multimodal sensory stimulation (including tactile, vestibular and proprioceptive load). A classification of adapted games, examples of rule modifications and a table of expected effects are presented. The methodology was tested in an inclusive class, where it was shown to increase children's motivation and improve their motor and communicative indicators. The conclusion emphasizes the pedagogical and practical significance of national games for inclusive education of children with ASD.*

Keywords: *adaptive physical education, autism, inclusive education, national sports, sensory integration, motivation, Kazakh national games.*

Введение. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к инклюзивному обучению детей с РАС и роли физической культуры в их реабилитации. Как отмечает Зикенов А.М., развитие адаптивных спортивных программ для учащихся с РАС в Казахстане связано с рядом проблем и требует научного обоснования. Спортивные занятия приносят аутичным детям разнообразную пользу: они развивают моторные и психосоциальные навыки, улучшают концентрацию внимания и эмоциональное состояние. Регулярные занятия АФК способствуют улучшению общей физической подготовленности, развитию двигательных навыков и повышению уровня самостоятельности и социализации детей с РАС. Адаптивная физическая культура рассматривается как средство социализации и коррекции двигательных нарушений у таких детей, требующее особого подхода: занятия должны фокусироваться на подражании, освоении ориентации в пространстве и развитии коммуникативных навыков. Групповые формы занятий (игры в командах или парах) способствуют формированию социальных умений и командной работы. Кроме того, известно, что сенсорная интеграция может «благоприятно влиять на настроение и позволяет наблюдать положительную динамику» в поведении детей с РАС. Международный опыт и Хартия ЮНЕСКО подчёркивают необходимость инклюзивного доступа к спорту. Таким образом, использование национальных игр, объединяющих физическую нагрузку и культурный компонент, может существенно обогатить и интенсифицировать учебный процесс.

Целью исследования является обоснование и апробация методики педагогической адаптации национальных видов спорта для учащихся с РАС в условиях инклюзивного образования. Для достижения цели поставлены следующие задачи: проанализировать особенности психофизического развития детей с РАС и определить требования к адаптивной физической культуре; классифицировать национальные игры по характеру двигательной и сенсорной нагрузки; разработать педагогические приёмы адаптации правил и оборудования НВС; составить таблицу адаптированных игр и ожидаемых эффектов (физических, сенсорных, социальных). **Объект исследования** – процесс физического воспитания детей с РАС в инклюзивной школе; предмет – методика адаптации НВС для этой категории учащихся.

Материалы и методы. В основе предлагаемой методики лежит комплексная адаптивная программа физкультурных занятий с учётом особенностей аутизма. Как указывают Соловьева и Давыдов (2022), при организации занятий АФК для детей с РАС необходимо использовать принципы сенсорной интеграции и сенсомоторной коррекции. Исследование проводилось на базе коррекционного центра «Алпамыс» (г. Семей, Казахстан). В выборку вошли пятнадцать

школьников 7–10 лет (11 мальчиков, 4 девочки) с лёгкой или умеренной формой расстройства аутистического спектра, обучающиеся в инклюзивных классах. Программа длилась восемь недель; каждую неделю проходили две 40-минутные сессии, всего 16 занятий. Каждое занятие включало: (1) разминку с элементами глубокого давления; (2) тактильный или проприоцептивный сенсорный модуль; (3) вестибулярный модуль; (4) смешанную национально-игровую часть; (5) релаксацию. В качестве методов использовались педагогический эксперимент, наблюдение, анкетирование учителей и родителей, а также оценка игровых умений по специально разработанным критериям. Занятия проводились два раза в неделю, включали адаптированные национальные игры и упражнения. Статистическая обработка результатов выполнялась с помощью критерия Вилкоксона для оценки динамики показателей моторики и социального поведения. Для объективной оценки динамики использовались: шкальная форма Sensory Profile 2 (SP2); modified CTSIB (mCTSIB) — удержание равновесия на пенопластовой подушке; лист педагогического наблюдения (частота эпизодов сенсорной перегрузки). Статистический анализ пар «до–после» выполнялся непараметрическим критерием Уилкоксона. Z-значение преобразовывали в эффект-размер r по формуле $r = Z / \sqrt{n}$.

Разработанная методика предполагает разделение национальных игр на типы (индивидуальные, парные, командные) и дифференциацию по сенсорному компоненту. Каждую игру модифицируют, учитывая уровень развития ребёнка. Так, в игре асык ату (метание косточек) используются облегчённые асыки (вместо костей – мягкие шарики) и увеличенные цели (металлические жестяные кружки), что упрощает выполнение и снижает стресс. Во время обучения педагог показывает приём и вместе с ребёнком выполняет броски (имитация). Это позволяет развивать мелкую моторику, координацию рук и глаз, концентрацию внимания и тактильные ощущения при манипуляции предметами. Игра сопровождается простыми визуальными подсказками и похвалой («Отлично попал!»), что повышает мотивацию к обучению. В арқан тарту (перетягивание каната) адаптация заключается в использовании лёгкого искусственного каната и разделении детей на более мелкие команды. Проводится показ приёма «тянуть синхронно» с привлечением помощников-инструкторов. Упор делается на проприоцептивную нагрузку: дети учатся ощущать усилие в руках и туловище. Такая игра укрепляет спину и руки, развивает выносливость и чувство коллективного участия (ребята тянут канат в унисон, учитывая подсказки педагога). На пояснения правил используется «социальная история» с рисунками, что помогает ребёнку с РАС понять этапы игры. В методику включены и другие национальные виды спорта (НВС), трансформированные под возможности детей. Например, эстафета «Көңіл көтеру» может проводиться с национальными атрибутами: детям предлагают бежать, держа в руке большой ложку с мячом, или «скакать на лошади» (имитация конных скачек с помощью обручей). Правила разбиваются на понятные этапы: сначала бег без предмета, потом с атрибутом. Такие эстафеты повышают мотивацию (игровой сюжет) и тренируют координацию движений, выносливость и умение работать в команде (ребёнок ждёт свою очередь и поддерживает партнеров). В конце каждой игры даются позитивные комментарии, что укрепляет уверенность и желание заниматься физкультурой.

Ниже приведена таблица основных адаптированных национальных игр и ожидаемых эффектов от их использования:

Таблица 1: основных адаптированных национальных игр и ожидаемых эффектов от их использования

Игра (НВС)	Адаптация (модификация)	Ожидаемые эффекты
Асык ату	Облегчённые «асыки» (мягкие шарики), крупные цели, наглядные подсказки, совместный показ приёма.	Улучшение мелкой моторики и глазомера; сенсорная стимуляция при броске; развитие концентрации и навыка ориентировки на цель.

Игра (НВС)	Адаптация (модификация)	Ожидаемые эффекты
Аркан тарту	Лёгкий канат, сокращённый состав команд, демонстрация группового «тянуть вместе».	Развитие проприоцепции (ощущение усилия и тяжести), укрепление мышц спины и рук, тренировка выносливости; навыки совместной работы.
Үрык ойнату (аналог дартса)	Модификация в метании «яиц» по воротам: ограниченная дистанция, крупные мишени.	Развитие прицельности и координации рук и глаз; сенсорная разгрузка через ритмичные броски; тренировка пространственной ориентировки.
Тоғызқұмалак (в упрощённом варианте)	Игра с шариками вместо косточек, упрощённое поле, сокращённое количество шаров у каждого игрока.	Стимуляция логического мышления (упрощённые правила), развитие мелкой моторики пальцев и тактильного восприятия.
Көңіл көтеру (эстафета)	Командные эстафеты с национальными элементами: забеги с ложкой и мячом, «скачки на коне» через обруч.	Повышение мотивации через игровой сюжет; развитие координации движений, скорости и выносливости; навыки совместного взаимодействия.

Каждую игру сопровождают вербальные инструкции и поощрения («Молодец!», «Очень хорошо!»). Для объяснения правил используется наглядный материал («социальная история») — краткий рассказ с иллюстрациями, что снижает тревожность и помогает ребёнку с РАС лучше понять последовательность действий.

Таблица 2: измерения моторных функций до и после курса АФК по критерию Уилкоксона.

Показатель	До программы (M ± SD)	После (M ± SD)	W	Z	p	r (эффект)
SP2 – общий балл	58,1 ± 6,4	71,0 ± 5,9	0	-3,412	0,0006	0,88
mCTSIB – устойчивость (с)	34,5 ± 7,2	40,7 ± 6,9	18	-2,276	0,023	0,59
Эпизоды сенсорной перегрузки (шт./урок)	3,8 ± 1,1	0,7 ± 0,5	5	-3,061	0,002	0,79

Результаты. По результатам пилотного внедрения адаптивной методики национальных игр отмечена положительная динамика показателей развития детей с РАС. Наблюдалось улучшение моторных функций: дети стали увереннее выполнять целенаправленные движения (метать, тянуть, передвигаться по маршруту). Коммуникативные и социальные навыки также росли – ребята активнее взаимодействовали в групповых играх, делились ролями, учились ждать своей очереди. Уже после 3–4 недель занятий родители и педагоги констатировали «резкое улучшение поведения»: дети стали спокойнее себя вести в общественных ситуациях, менее тревожными и более самостоятельными. Это согласуется с наблюдениями практиков, что адаптивный спорт способствует социализации и эмоциональной стабилизации ребёнка. Подобные результаты показывают, что включение НВС в занятия АФК даёт ощутимый педагогический эффект (повышается мотивация, растёт интерес к упражнениям, улучшаются коммуникативные реакции). Таким образом, по всем ключевым метрикам наблюдалось достоверное улучшение ($p < 0,05$), причём эффект-размер находился в диапазоне от среднего ($r \approx 0,59$) до очень крупного ($r \approx 0,88$).

Обсуждение. Полученные данные подтверждают, что мультисенсорная схема занятий, основанная на адаптированных национальных играх, способствует выраженному росту сенсорной регуляции и постурального контроля уже к восьмой неделе вмешательства. Педагоги центра «Алпамыс» сообщили о снижении случаев отказа от групповой активности и

улучшении переносимости шумовой нагрузки в школьной столовой. Эти наблюдения коррелируют с количественными результатами: частота эпизодов сенсорной перегрузки упала более чем в пять раз.

Сравнение с международными исследованиями демонстрирует сопоставимую или более высокую эффективность. Так, 12-недельная канадская программа сенсорной интеграции сообщила прирост среднего балла SP2 на 19 %, тогда как у наших участников показатель вырос на 22 % при меньшей продолжительности курса. Автор полагает, что ключевым катализатором стал культурный компонент: знакомые элементы казахских игр («асық ату», «арқан тарту») усилили мотивацию и снизили барьер тревожности, что отмечали и родители, и тьюторы.

Ограничением остаётся отсутствие контрольной группы: в дальнейшем планируется рандомизированное исследование с участием параллельного класса, где АФК будет проводиться без специфической сенсорной модуляции. Кроме того, перспективным видится подключение носимых акселерометров для детального анализа моторных паттернов во внеурочной деятельности.

Заключение. Разработанная методика адаптации национальных видов спорта для учащихся с расстройствами аутистического спектра получила как теоретическое, так и экспериментальное подтверждение. Программа базируется на принципах сенсорной интеграции и культуросообразного образования, что позволяет эффективно использовать традиционные казахские игры, адаптированные под индивидуальные особенности аутичного развития. Пошаговое обучение, опора на визуальные расписания и тактильные подсказки, а также многократное повторение движений обеспечивают высокую доступность упражнений для детей с различным уровнем функциональных возможностей.

Национальные игры выполняют двойную функцию. С одной стороны, они решают **физические задачи**, способствуя развитию координации, мышечной силы и общей выносливости. С другой — несут **социально-культурную нагрузку**, повышая самоуважение ребёнка, укрепляя идентичность и формируя навыки совместной деятельности благодаря командной и соревновательной природе традиционных видов спорта.

Практическая значимость методики состоит в её универсальности и невысокой материальной требовательности: для внедрения достаточно минимального набора адаптированного оборудования и краткого обучения педагогов по физической культуре или инструкторов ЛФК. Рекомендации могут быть использованы в программах инклюзивного образования, коррекционных центрах и внешкольных спортивных секциях.

Перспективы дальнейших исследований предполагают расширение выборки, включающее учащихся разных возрастных групп и уровней функционирования, а также проведение рандомизированных контролируемых испытаний для уточнения долгосрочных эффектов методики. Особенно важно изучить устойчивость положительных изменений через шесть и двенадцать месяцев после окончания курса, а также влияние регулярных занятий на академическую успеваемость и качество жизни семей. Кроме того, целесообразно разработать цифровой модуль мониторинга, позволяющий в реальном времени отслеживать динамику моторных и сенсорных показателей с помощью носимых датчиков и интегрировать полученные данные в индивидуальные образовательные маршруты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ануфриенко А.Н., Ануфриенко О.А. Сенсорная интеграция в работе с детьми с особенностями развития. – М. : Владос, 2020. – 176 с.
2. Богданова О.А., Гурова Т.И. Особенности двигательной активности детей с расстройствами аутистического спектра // Адаптивная физическая культура. – 2022. – № 2. – С. 35–39.
3. Козина Ж.Л., Яковлева Н.О. Функциональный скрининг движений (FMS) как метод оценки моторных нарушений у школьников // Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 10. – С. 40–45.
4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Правил организации инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями».
5. Полетаева М.И. Психомоторное развитие детей: сенсорная коррекция и интеграция. – СПб. : Речь, 2019. – 208 с.
6. Смирнов А.А., Крылова Т.А. Адаптивная физическая культура: теория и практика. – М. : Академия, 2021. – 256 с.
7. Мусаева С.К. Методика адаптивных упражнений при нарушениях сенсорной регуляции у детей с аутизмом // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия: Педагогические науки. – 2022. – № 4(76). – С. 91–96.
8. Пучкова Е.В. PECS как средство поддержки коммуникации детей с РАС // Дефектология. – 2020. – № 5. – С. 49–55.
9. Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 2005 года № 39-III ЗРК.
10. Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 11 июля 2007 г. № 319-III (в ред. от 01.01.2024 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz> – Дата обращения: 25.07.2025.